

SINOSSI STUDIO CINNAMON V 1.0 DEL 30.9.2024

Titolo	Prediction of anatomical collapsing sites in patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome through acoustic analysis of snoring: could artificial intelligence replace sleep endoscopy?
Codice	CINNAMON
Promotore	MultiMedica
Sperimentatore Principale	Francesco Mozzanica
Razionale	<ul style="list-style-type: none"> La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) è una patologia cronica, caratterizzata da ipossia intermittente, russamento e frammentazione del sonno. È causata da un'ostruzione o da un restringimento del lume delle vie aeree superiori che impedisce una corretta ossigenazione dell'organismo. L'OSAS è molto frequente nella popolazione generale e rappresenta un importante fattore di rischio per le patologie cardiovascolari. La cPAP (continuous positive airway pressure) rappresenta il gold standard terapeutico ma la compliance a questa terapia è a volte scarsa e molti pazienti richiedono soluzioni alternative. Numerose sono le opzioni disponibili, inclusi gli approcci chirurgici, la terapia miofunzionale e i dispositivi di avanzamento mandibolare (MAD). La scelta della metodica più efficace, però, dipende dalla tipologia di pattern ostruttivo/vibratorio che caratterizza il singolo paziente. Il problema è che al momento l'unico strumento diagnostico capace di indagare tali pattern è la DISE (Drug-Induced Sleep Endoscopy), un esame endoscopico effettuato in sala operatoria in cui il paziente viene addormentato (replicando una condizione simile al sonno), mentre lo specialista otorinolaringoiatra esplora le vie aeree e digestive superiori alla ricerca dei siti ostruttivi/russanti (palatale, epiglottico, base-linguale) e al pattern di ostruzione/russamento (antero-posteriore, latero-laterale, circolare). Si tratta quindi di una metodica invasiva, costosa e, almeno per ora, eseguita solo in pochi centri selezionati. <p>In considerazione del fatto che i diversi siti e pattern ostruttivo/russanti implicano il coinvolgimento di aree anatomiche diverse, è verosimile che i suoni prodotti durante eventi ostruttivo/russanti che dipendono da meccanismi diversi (per esempio palatale antero-posteriore ed epiglottico antero-posteriore) possano essere distinguibili. Se così fosse, sarebbe possibile creare un modello classificativo che sia in grado di indentificare il sito e il pattern ostruttivo/russante sulla sola analisi del suono prodotto durante il sonno.</p>
Obiettivi Principali	<ul style="list-style-type: none"> Identificare le features sonore che caratterizzano i diversi siti e pattern ostruttivo/russanti Sviluppare un algoritmo di Machine Learning (ML) in grado di predire il sito e il pattern di ostruzione/russamento sulla base dell'analisi del suono prodotto durante il sonno.

<i>Secondari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Testare l'affidabilità predittiva dell'algoritmo.
Disegno dello studio	Retrospettivo e prospettico osservazionale monocentrico basato su standard of care
Durata dello studio	12 mesi
Numerosità campionaria	600 pazienti <ul style="list-style-type: none"> • 500 retrospettivi (identificazione delle features sonore e sviluppo dell'algoritmo) • 100 arruolati prospetticamente (testing dell'algoritmo)
Popolazione <i>Criteri di inclusione</i> <i>Criteri di esclusione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosi di OSAS lieve o moderata (AHI - indice di apnea ipopnea < 30), età compresa tra 18 e 64 anni. • Diagnosi di OSAS severa (AHI ≥ 30); BMI ≥ 30; storia di patologie che possano aver influenzato la conformazione e funzionalità delle alte vie respiratorie (traumi cranici, rinopatie croniche, tumori del distretto cervico-faciale); pregressa chirurgia nasale, palatale, orofaringea, laringea; utilizzo di farmaci capaci di influenzare la mucosa nasale (antistaminici, cortisonici locali); pregressa radioterapia a livello del distretto cervico-cefalico; storia di alcolismo e di abuso di sostanze; patologie sistemiche severe.
Trattamenti in studio	Non previsti Verranno analizzati i video delle DISE già presenti nel database (n = 500). Da ogni video verranno selezionati videoclip della durata di 1-2 secondi che corrispondono agli atti respiratori effettuati durante il sonno. Ogni evento respiratorio verrà classificato in relazione al sito e al pattern ostruttivo/russante. I file audio corrispondenti agli eventi verranno analizzati alla ricerca delle features sonore che lo caratterizzano. Una volta identificate quelle che meglio caratterizzano i diversi siti e pattern ostruttivo/russanti, verrà sviluppato un algoritmo di ML. Quest'ultimo verrà allenato al fine di migliorarne la precisione e verrà testato su un nuovo gruppo di DISE (n = 100) raccolte in modo prospettico durante i 12 mesi dello studio.
Endpoint <i>Primario</i> <i>Secondari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificazione delle feature sonore e sviluppo dell'algoritmo di ML • Test della capacità predittiva dell'algoritmo
Analisi Statistica	L'estrazione delle features sonore e l'identificazione di quelle più importanti verrà effettuata mediante algoritmi di ML. La costruzione di un algoritmo classificativo prevederà l'utilizzo della Random Forest, del Support Vector Machine e della K-Nearest Neighbors, tutti strumenti basati sull'intelligenza artificiale e che utilizzano ML. I dati raccolti retrospettivamente verranno utilizzati per queste prime due fasi del progetto. I dati raccolti prospettivamente, invece, verranno utilizzati per testare l'abilità dell'algoritmo nella classificazione degli eventi ostruttivo/russanti.
Calcolo della numerosità campionaria	L'obiettivo del lavoro è di creare un algoritmo di ML capace di discriminare, sulla sola analisi sonora, i diversi siti e pattern ostruttivo/russanti. Trattandosi di un modello predittivo che prevede l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, non esiste al momento un criterio unanimemente condiviso circa la metodologia da utilizzare per il calcolo della numerosità

campionaria. È stato supposto di creare un algoritmo capace di distinguere tra 6 possibili combinazioni di siti e pattern ostruttivo/russanti (palatale antero-posteriore; palatale latero-laterale; palatale circolare; base-linguale antero-posteriore; base-linguale latero-laterale; epiglottico antero-posteriore). Per farlo sarebbero necessari almeno 300 videoclip per singola combinazione (1800 in totale). In considerazione del fatto che ogni DISE ha una durata di circa 8 minuti, che per ogni minuto vengono effettuati almeno 12 atti respiratori, e che in media da ogni registrazione è possibile identificare circa 10 videoclip, sarebbe necessario analizzare i video di almeno 180 pazienti. La prevalenza delle varie combinazioni di siti e pattern ostruttivo russanti che caratterizzano i singoli pazienti, però, è fortemente sbilanciata. Mentre, infatti, i siti e pattern palatali e base-linguali sono responsabili di circa l'90% delle OSAS, l'ostruzione delle vie respiratorie causata dal collasso antero-posteriore dell'epiglottide è più rara. In considerazione di questo saranno necessari almeno 360 esami DISE per la creazione dell'algoritmo classificativo.